

CZU 373.211.24(478)

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА**

Лариса ЗОРИЛО, доктор педагогики, конференциар
факультет педагогики, психологии и искусств,
Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Людмила КОТОС, доктор педагогики, преподаватель
факультет педагогики, психологии и искусств,
Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо

Rezumat: *În articolul dat este abordată problema formării profesionale a educatorilor la cursurile de formare continuă. De asemenea sunt identificați factorii, care influențează acest*

proces. Autorii articolului sugerează indicații pentru îmbunătățirea acestei activități, atât în ceea ce privește conținutul, cât și în aspectele organizaționale. Sarcinile de îmbunătățire a calificărilor educatorilor sunt corelate cu prevederile Curriculumului pentru educație timpurie.

Cuvinte-cheie: *competență profesională, formare continuă, cursuri de formare continuă.*

Совершенствование системы подготовки дидактических кадров в Республике Молдова определило приоритетный статус непрерывного образования, которое сегодня является решением и условием повышения эффективности работы образовательных учреждений, возможностью предоставить качественные образовательные услуги всему населению.

Стремление Республики Молдова к европейской интеграции, присоединение к Болонскому процессу, принятие и продвижение постмодернистской воспитательной модели, основанной на гуманизме и конструктивизме, подход к воспитанию с точки зрения того, кто обучает, определяют необходимость и актуальность разработки последовательной политики при первичной и дальнейшей подготовке дидактических кадров, пересмотра целей их дальнейшей профессиональной подготовки [3].

Современный личностно-ориентированный подход к ребенку в ходе воспитания диктует смену парадигмы, изменения в системе ценностей дидактических кадров и требует от них нового подхода к воспитанию дошкольников.

В настоящее время на курсах повышения квалификации активно воплощаются в жизнь задачи непрерывного образования воспитателей, актуализируются и закрепляются их теоретические знания, совершенствуются педагогические умения путем освоения новых, интерактивных методов образования взрослых, что позволяет углубить и развить их компетенции.

По мнению В. Гуцу, модель профессионализации применительно к непрерывному образованию педагога находится в единстве с направлениями политики в области образования, а также с такими принципами непрерывного образования, которые продиктованы социально-конструктивистской парадигмой, релевантной контексту непрерывного образования в нашей республике в настоящее время [2].

Bolboceanu, A., Moldovan-Bătrînac, V., Velișco N. считают, что цель непрерывного образования дидактических кадров состоит в формировании и развитии профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для обеспечения качества услуг в области раннего воспитания [1].

Авторы книги «Непрерывное образование дидактических кадров сферы раннего воспитания» выделяют современные направления непрерывного образования воспитателей дошкольных учреждений:

1. обеспечение последовательности и непрерывности начальной и дальнейшей подготовки дидактических кадров по раннему воспитанию;
2. создание общей информационной среды для всех учреждений, занятых в сфере непрерывного образования дидактических кадров;
3. обеспечение эффективности и результативности системы непрерывного образования в условиях децентрализации, роста независимости тех, кто предоставляет услуги в сфере непрерывного образования;
4. обеспечение основ, необходимых для ориентирования непрерывного образования дидактических кадров на *Национальные профессиональные стандарты для дидактических кадров учреждений раннего воспитания*;
5. разработка куррикулярных программ в рамках непрерывного профессионального образования;
6. разнообразие и индивидуализация форм, содержания и способов организации непрерывного образования, исходя из потребностей подготовки дидактических кадров;
7. создание образовательного рынка куррикулярных программ и услуг по непрерывному образованию;

8. обеспечение необходимых обоснований для разработки инструментов и форм оценивания услуг по непрерывному профессиональному образованию [4].

На базе курсов повышения квалификации воспитателей дошкольных учреждений Бельцкого государственного университета имени Алеку Руссо было проведено исследование по выявлению качества профессиональной подготовки воспитателей, а также факторов, которые влияют на этот процесс.

Критериями данного исследования были следующие положения:

- I. четкое видение современных задач дошкольного воспитания; гуманное отношение к ребенку, к педагогической культуре, профессиональному творчеству;
- II. способность воспитателя всесторонне развивать процесс личностного становления детей, их саморазвития;
- III. умение заботиться о детях с особенностями в развитии, сохранении их здоровья; создавать и постоянно обогащать предметно-развивающую образовательную среду;
- IV. умение осуществлять работу по внедрению современных технологий воспитания и обучения дошкольников, придавая им личностно-смысловую направленность;
- V. владение навыками самообразования и развития личностного роста.

Анализ показал, что используемые на курсах повышения квалификации программы ориентированы в основном на систематизацию уже имеющихся у воспитателей знаний, что недостаточно соответствует задачам модернизации дошкольного воспитания в республике.

Также установлено, что повышение квалификации в основном проходит в режиме лекционного обучения, что не способствует отработке практических умений. Такая теоретическая насыщенность содержания отрицательно влияет на способность педагога к систематизации, умение проявить навыки альтернативного мышления.

В беседе с воспитателями установлено, что программы их обучения не предусматривают вариативности, что отрицательно сказывается на формировании их умения выстраивать собственную траекторию повышения своей профессиональной компетентности.

Изучение имеющихся программ курсов повышения квалификации воспитателей дошкольных учреждений показало, что они недостаточно ориентированы на новые требования современного куррикулума, концепцию подготовки дидактических кадров в сфере раннего воспитания. Это выражается в недостаточном использовании технологий, направленных на организацию самостоятельной работы слушателей в активных формах: дискуссиях, круглых столах, исследовательских проектах, работе творческих групп и др.

Такой подход не способствует корректировке устаревшего опыта воспитателей, не даёт возможность опираться на их социальный и профессиональный опыт, что противоречит андрагогическим принципам работы с педагогами постуниверситетского образования.

По мнению Т. Киселёва, применение андрагогического подхода способствует погружению воспитателя в проблемное поле современного дошкольного воспитания, даёт возможность привлечь их личный опыт, помогает разрешению профессиональных проблем [5].

В недостаточной степени в работе курсов повышения квалификации используются деловые игры, которые способствуют обобщению психолого-педагогических знаний воспитателей, проявлению ими индивидуальности и креативности.

В данном исследовании мы рассматриваем профессиональную готовность воспитателей детского сада к реализации современных задач их педагогической деятельности, как единство её компонентов: знаниевого, практического и личностного.

С этих позиций можно выделить основные ориентиры совершенствования профессиональной подготовки воспитателей в системе непрерывного образования:

1. переориентация системы повышения квалификации воспитателей дошкольных учреждений на личностно-ориентированный подход, способный повысить социальную эффективность их качественной подготовки;

2. включение педагогов дошкольных учреждений в инновационный процесс, направленный на использование в работе с дошкольниками современных технологий, улучшающих процесс всестороннего развития детей дошкольного возраста;
3. пересмотр программ обучения воспитателей с позиций переориентации на профессиональную мобильность, способствующую повышению их профессиональной компетентности;
4. усиление аспекта обучения воспитателей в творческих группах, в процессе которого подвергаются анализу проблемные ситуации воспитания дошкольников, коллективно находят оптимальные решения проблемы, разрабатываются перспективные планы и дидактические проекты;
5. направленность обучения на прогнозирование результатов собственной педагогической деятельности, что будет способствовать формированию умения воспитателей объективно оценить педагогический процесс, самостоятельно добывать необходимую информацию в соответствии с конкретными профессиональными целями;
6. выстраивание обучения воспитателей с учётом их интересов на основе модульного обучения, что позволит приблизить процесс обучения к конкретным потребностям педагогов;
7. усиление самостоятельной деятельности воспитателей, что может выражаться в творческих отчетах, презентации и анализе продуктов деятельности детей, а также в ознакомлении коллег с результатами собственного педагогического поиска;
8. предоставление воспитателям возможности выбирать модули и программы в соответствии с их интересами и профессиональной подготовкой;
9. более целенаправленно знакомить воспитателей с изменениями, которые происходят в системе дошкольного воспитания Республики Молдова, обучать техникам работы с законодательными актами;
10. проведение проблемных лекций, основанных на творческом общении преподавателя с аудиторией, что даёт возможность воспитателям стать активными участниками обсуждения проблем, формирует их творческое мышление;
11. проведение индивидуальных консультаций для воспитателей с учётом их запросов, что поможет не только преодолеть пробелы в знаниях, но и определить пути совершенствования данного аспекта деятельности.

Таким образом, работа курсов повышения квалификации воспитателей дошкольных учреждений должна быть ориентирована на качественное изменение системы дошкольного воспитания в Молдове, на создание программ нового поколения, что вызывает необходимость совершенствования процесса управления непрерывным повышением квалификации воспитателей в системе постуниверситетского образования.

Литература:

1. BOLBOCEANU, A., MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, V., VELIȘCO, N. *Ghidul cadrelor didactice pentru educația timpurie și preșcolară*. Chișinău, 2008. 248 p. ISBN 978-9975-66-079-2
2. GUȚU, V., CHICU, V. *Managementul schimbării în cadrul educațional*. Chișinău: CEP USM, 2005. 144 p. ISBN 9975-70-512-X
3. *Spațiul european al învățămîntului superior – realizarea Obiectivelor. Comunicat al Conferinței miniștrilor europeni responsabili cu învățămîntul superior, Bergen, 19-20 mai 2005*. [online] [citat 12 august 2020]. Disponibil: <http://www.upit.ro/uploads/sebastianparlac/Bergen.pdf>
4. ГУЦУ, В. *Непрерывное образование дидактических кадров сферы раннего воспитания. Базовый curriculum*. Кишинэу: Imprint Star, 2010. 102 p. ISBN 978-9975-9905-8-5
5. КИСЕЛЕВА, Т. А. *Инновационный проект «Повышение квалификации педагогов ДОУ посредством внедрения в педагогический процесс инновационных технологий»* [online] [citat 19 august 2020]. Disponibil: <https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2015/06/02/innovatsionnyy-proekt-povyshenie-kvalifikatsii-pedagogov-dou>

6. ЧЕХОВСКИХ, О. Г. *Современная модель повышения квалификации воспитателей дошкольных образовательных учреждений*. В: Методист. 2011, nr. 4, pp. 14-19 [online] [citat 19 august 2020]. Disponibil: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24882591&>
7. ЩЕПОТИН, А. Ф. *Эффективная система методической работы с педагогическими кадрами*. В: Профессиональное образование. 2012, nr. 8, pp. 23-24